

Emancipación y vulnerabilidad en el
capitalismo: un análisis marxista de las
opresiones contemporáneas

Emancipation and Vulnerability under
Capitalism: A Marxist Analysis of
Contemporary Oppressions

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo examina la relación entre emancipación y vulnerabilidad en el contexto del capitalismo, tomando como eje de análisis la perspectiva marxista. Se abordan las desigualdades económicas como núcleo de las múltiples formas de vulnerabilidad —laboral, de género, racial, migratoria y medioambiental—, mostrando cómo estas se entrelazan en dinámicas de explotación y dominación. Asimismo, se analizan los encuentros y desencuentros entre el marxismo y otras teorías críticas, en particular las vinculadas al feminismo, el ecologismo y las luchas contra el racismo, cuestionando sus limitaciones cuando no se atiende a la raíz material de las opresiones. El texto defiende la necesidad de una emancipación de clase que haga posible superar las distintas vulnerabilidades, subrayando que estas no pueden resolverse de manera aislada ni sin un cambio radical en las estructuras capitalistas.

Palabras clave: Marxismo; Capitalismo; Emancipación; Vulnerabilidad; Clase trabajadora; Feminismo; Ecologismo; Justicia social.

Abstract: This paper explores the relationship between emancipation and vulnerability within the context of capitalism, using the Marxist perspective as the central framework of analysis. It examines economic inequality as the core of multiple forms of vulnerability —including labor, gender, racial, migratory, and environmental—, showing how they intersect in dynamics of exploitation and domination. The study also analyzes the convergences and tensions between Marxism and other critical theories, particularly feminism, environmentalism, and anti-racist struggles, while questioning their limitations when the material roots of oppression are overlooked. The text argues for the necessity of class emancipation as the condition for overcoming diverse vulnerabilities, emphasizing that they cannot be resolved in isolation nor without a radical transformation of capitalist structures.

Keywords: Marxism; Capitalism; Emancipation; Vulnerability; Working Class; Feminism; Environmentalism; Social Justice.

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las opresiones contemporáneas

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las opresiones contemporáneas

Contenido

Introducción	4
1. Relación entre la emancipación y la vulnerabilidad.....	4
2. Encuentros y desencuentros entre el marxismo y las distintas vulnerabilidades.....	6
3. Conclusiones.....	11
Bibliografía.....	12

Introducción

Todos somos, en cierta forma, vulnerables y esto lo podremos ver cuando leamos los recursos propuestos para esta actividad. Ahora bien, no todos somos vulnerables de la misma forma y es aquí donde entra la multiforme vulnerabilidad. Esta se da de muchas maneras, en ocasiones, no permite la emancipación de ciertos colectivos. Asimismo, esta va cambiando, mutando, a lo largo de la historia. Con todo, hay unos mínimos que nos hace a todos iguales, por ejemplo, la vulnerabilidad a la muerte, al hacernos daño, enfermar, etc. Sin embargo, esto, lejos de unificar la realidad de los individuos vulnerables y carentes de libertad, distorsiona las desigualdades, invisibiliza y desplaza problemas reales profundamente injustos y opresivos.

Lo que se pretende es hacer énfasis en nuestro contexto más inmediato, analizar los orígenes, las causas primeras de un punto de encuentro entre las distintas formas de vulnerabilidad, sin caer en una abstracción inviable para erradicar las diferentes formas de opresión. Es por esto que debemos considerar todos los frentes abiertos en esta actividad, contextualizarlos y ponerlos en diálogo con teorías rigurosas para llegar a conclusiones verdaderamente efectivas. Por este motivo se ha escogido el Marxismo como punto de referencia para pensar las distintas vulnerabilidades aquí trabajadas y poder unificarlas sin caer en la invisibilización de ellas. Existe un elemento común: el económico y este elemento se da un contexto particular: el capitalismo. De este modo, estos dos factores son determinantes para pensar de una forma certera la emancipación y la vulnerabilidad. En concreto la emancipación y la vulnerabilidad de la clase trabajadora en el contexto capitalista.

1. Relación entre la emancipación y la vulnerabilidad

Muy acertadamente señala Garcés la desigualdad como elemento clave para entender la emancipación, concepto que emparejamos con la vulnerabilidad en esta actividad (Garcés, 2019: 27). En otras palabras, la desigualdad implica dependencia, sometimiento y esto, a su vez, cierta vulnerabilidad. No obstante, noto algunas carencias en el argumentario propuesto.

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las opresiones contemporáneas

Garcés, ya nota unas relaciones diametralmente opuestas en el ámbito laboral (*Ibid.*18). En este sentido, pienso que va bien orientada, pero que no termina de concretar esta realidad. El ámbito laboral es fundamental para el desarrollo de la sociedad y del planeta, pero, a su vez, las relaciones laborales en un entorno laboral son muy complejas y se pueden dar muchas formas de vulnerabilidad y desigualdad. Lo importante de esto sería centrarnos en el factor relacional determinante: empresario/trabajador. Esto es fundamental porque es donde se manifiesta con mayor violencia la vulnerabilidad y desigualdad en tanto que el trabajador —en mayor o menor medida— depende por entero del empresario dueño de los medios de producción. Es tal la dependencia que se dan casos de explotación inhumana, si es que podemos concebir algún tipo de explotación laboral de manera humana, pues de una forma o de otra el empresario arrebató al trabajador una parte significativa de lo que este produce debido a la vulnerabilidad que un obrero puede contener en su realidad ontológica.

Ahora bien, también es cierto que Garcés nos muestra un problema troncal en la sociedad y el cual se puede extrapolar a la crítica que he realizado en el párrafo anterior: la desigualdad elitista la podríamos llamar (*Ibid.*). Creo que este adjetivo puede resultar muy clarificador, pues denota una diferencia abismal entre los estratos sociales y no solo los laborales. De una forma o de otra, el problema repercute en lo mismo, un conflicto de clases sociales. Las clases sociales más pudientes se apropian de los mejores recursos, como podría ser la educación privada, los mejores puestos de trabajos, etc. En resumidas cuentas, estamos hablando de que la desigualdad económica incide directamente en la vulnerabilidad de las personas con menos recursos económicos, haciendo de estos últimos unos ciudadanos —en el mejor de los casos— de segunda clase. Frente a los ciudadanos de primera categoría que gozan de una completa libertad material, nos encontramos el resto, con mayor o menor diferencia, pero que no podemos ejercer una libertad total, lo que viene a demandar una necesaria emancipación de clase y es aquí donde Garcés peca de falta de concreción (*Ibid.* 22).

Lo que pretendo exponer, se entenderá mejor si acudimos al artículo de Mendel. Este trata la emancipación como algo posible, pero también como un suceso que se da en un contexto concreto: el capitalismo. El capitalismo *per se*, se ha convertido en algo mucho más complejo que un sistema económico, es algo que nos ha traspasado, ha

cambiado nuestra moral, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión del mundo, nuestra cultura, religión, etc. Esto enlaza directamente con lo que comenta Garcés, pero lo sitúa y ancla a una realidad material, pues en lo material es donde se fundamenta toda idea, teoría, etc. Es por esto mismo que para la consecución de la emancipación y consecuente desaparición de la vulnerabilidad de clase, se deba acabar con el capitalismo: propiedad privada, competencia salvaje y liberal, enriquecimiento, etc. (Mendel, 2023: S.P.). Es aquí también donde entra la moral social que hemos interiorizada a través de los años de educación basada en esta lógica del mayor beneficio. De modo que la vulnerabilidad estriba con el concepto de pedagogía trabajado en otro grupo en esta actividad. Es necesario una reeducación social que haga primar valores tales como la solidaridad, igualdad, equidad, justicia, carencia de egoísmo, etc. Asimismo, hay una parte de la sociedad que es la que debe convertirse en sujeto, agente de este cambio: la clase proletaria. La misma que es explotada, que necesita emanciparse, liberarse de esa realidad vulnerable de relación desigual con el capitalista, pero para esto es necesario también que el elemento pedagógico saque al trabajador de su falsa conciencia, que eleve su conciencia hasta llegar al punto de descubrir que nunca será libre en un sistema capitalista.

2. Encuentros y desencuentros entre el marxismo y las distintas vulnerabilidades

Las propuestas marxistas para erradicar la vulnerabilidad y conseguir la emancipación universal, son ampliamente criticadas en algunos de los textos trabajados por considerarse insuficientes. Sousa, notará que el marxismo ha tenido unas consecuencias negativas respecto a la multitud de vulnerabilidades. Entre ellas, menciona la invisibilización de esas maneras diferentes de vulnerabilidad respecto a la vulnerabilidad de clase, tales como el racismo, machismo, etc. (Sousa, 2006: 44). Es más, Sousa da a entender que para Marx esto no tuvo la relevancia que tiene para nosotros, poniendo de manifiesto las «notables carencias» marxistas.

Ante esto, pienso que Sousa no está siendo todo lo riguroso que debería ser. Si volvemos a Mendel, podremos apreciar claramente que Marx era plenamente consciente de que acabar con la situación opresora del proletariado, no implicaría la eliminación de

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las
opresiones contemporáneas

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las opresiones contemporáneas

otras formas de vulnerabilidad (Mendel, 2023: S.P.). Es más, el pensador alemán en ningún momento fue insensible a la vulnerabilidad racial y esto lo podemos notar en el apoyo incondicional que mantuvo hacia los esclavos negros de todo el mundo. Dicho de otra manera, las formas de opresión hacia colectivos que no entraban dentro de la definición de la categoría proletaria, eran tenidas muy en cuenta, al mismo tiempo que se era consciente que no bastaba con la supresión de las clases sociales para eliminarlas.

Todo esto no le quita relevancia a la emancipación y vulnerabilidad proletaria, sino que esta es la que marca la pauta para la liberación, es la *conditio sine qua non* se pueden producir el resto de liberaciones que menciona Sousa que el marxismo invisibiliza (*Ibid.*). Es cierto que existen nuevas formas de opresión como Sousa señala, que otras se agudizan, mientras que otras merman, pero todo esto no invalida la teoría marxista, sino todo lo contrario, la refrenda. La teoría marxista analiza el progreso dialéctico, no solo de las revoluciones, sino también del propio capitalismo, de las formas de opresión, los avances y retrocesos, las crisis del capitalismo, etc. Con todo, la raíz está ahí, y hay que sacarla para comenzar a construir algo nuevo, no basta con parchear un sistema que de por sí es opresivo y se aprovecha de la vulnerabilidad para su preservación.

En el caso de Butler, podemos hacer una crítica de manera contraria, no tanto hacia la teoría marxista, sino contra la tesis que la pensadora plantea. Butler nos propone pensar la violencia como algo igualmente negativo de manera universal (Butler, 2008). Para ello, hará una fuerte crítica contra la violencia estatal. La violencia en el marxismo es algo clave, pues concibe a esta como un instrumento necesario para la emancipación del proletariado¹. En este sentido, creo que resulta evidente que no es equiparable la violencia ejercida para oprimir a los más vulnerables, que la que se lleva a cabo necesariamente para la liberación de los oprimidos. Al hilo de esto, podemos seguir con la violencia estatal. No es lo mismo la violencia de un Estado ilegítimo o que

¹ «Las contradicciones antagónicas son aquellas que se resuelven de forma explosiva en los casos a los que nos vamos a referir por medio de la violencia; por ejemplo, en la contradicción que existe en el capitalismo entre la clase obrera y la burguesía, nos encontramos ante una contradicción antagónica que solo se podrá resolver mediante un cambio explosivo: mediante la *violencia*, mediante una revolución política (Vaquero, 2020: 32)».

se encarga de unas políticas profundamente injustas y opresoras, que la de un Estado que trabaja en pos de una sociedad más justa. En este sentido, el Estado en la dictadura socialista se encargaría de erradicar la propiedad privada para acabar con lo que ya hemos mencionado anteriormente como necesario para eliminar cualquier forma de opresión: la explotación del ser humano llevada a cabo por el ser humano². Es más, la misma Butler parece reconocer implícitamente —cuando menciona al nazismo almenan— que no toda violencia es igual, sino que hay motivos, objetivos, contextos, etc., que hacen de ella algo reprobable, o bien, necesario. Sería descabellado poner en el mismo rasero a los que lucharon en contra del nazismo, que a los que pelearon por su conservación. No se trata de hacer una apología de la violencia, sino de reconocer que no toda la violencia es igual y que la realidad de nuestra existencia nos demandará, para según que luchas, el inevitable uso de ella, ya sea de una forma o de otra. Esto mismo lo deja entre ver ya Garcés de manera sutil (Garcés, 2019).

Hablemos ahora del patriarcado y los feminismos en relación a la vulnerabilidad, emancipación y el marxismo. Si prestamos atención a la exposición de Herrero, notaremos que hace un énfasis en las vulnerabilidades fundamentadas en la sociedad patriarcal, así como en las cuestiones medioambientales o raciales (Herrero, 2018). Ante el problema del patriarcado, el marxismo no es indiferente ni mucho menos, sino que trata de entender el origen del problema para acudir a la raíz del problema y no caer — como lo hacen los feminismos actuales— en una parcialización de las luchas y, lo que es peor aún, subvencionados estos movimientos por grandes empresas como Coca Cola, Santander o incluso el Estado que se encarga de crear los medios necesarios para el sostenimiento del sistema capitalista y expansión de este. Todo esto provoca que tales movimientos formen parte del propio sistema capitalista, el cual intenta emborronar la realidad para que no nos percatemos del verdadero problema.

El análisis de la cuestión de la mujer en la teoría marxista, que no feminismo, se basa en el estudio científico de la historia, donde nos retrotraemos hasta el origen del

² «La dictadura del proletariado se sirve de la violencia tanto para constituirse como para mantenerse; es la violencia de la clase obrera contra la burguesía, contra los enemigos del progreso y de la clase obrera. Pero no se reduce a solo esto, ya que la dictadura significa una organización del trabajo cualitativamente superior a la anterior (Stalin, 1926: 225)».

Emancipación y vulnerabilidad en el capitalismo: un análisis marxista de las opresiones contemporáneas

patriarcado como consecuencia de la propiedad privada (Mesana, 2017: 13-14). Si no atajamos las consecuencias materiales y objetivas que desembocaron en la explotación y opresión de la mujer, refinándose con el paso de los siglos, no podremos acabar con el tan corrosivo patriarcado y la situación vulnerable de la mujer. Dicho de otra forma, en un sistema capitalista no puede existir una liberación de la mujer. No puede liberarse a la mujer sin liberar a la clase trabajadora, sin socializar los medios de producción, sin acabar con la propiedad privada, sin acabar con las clases sociales, etc. Es más, no debemos equiparar realidades femeninas como las de las mujeres trabajadoras de las que habla Herrero con, por ejemplo, las situaciones de: Ana Botín, Leticia Ortiz, la hija de Amancio Ortega, etc. La diferencia es notable, pero, sin embargo, intentan meter a todas en el mismo saco.

La sensibilidad marxista con la realidad de la mujer es algo fundamental no solo en lo más público, sino también en el ámbito privado, como cuando menciona Herrero esa carga que mayormente soporta la mujer con el cuidado debido a nuestra sociedad heteropatriarcal. Esto también lo tomamos muy en serio los marxistas y es que la familia concebida como se piensa en el capitalismo no puede ser emancipadora para la mujer. Como apuntó Engels³ en su día y más tarde la propia Beauvoir en *El segundo sexo*, el mismo matrimonio era algo que se fundamentaba en esta dependencia de la mujer en relación al hombre. El acto de unión sentimental no es libre para la mujer, pues esta, antaño y en la actualidad en muchas ocasiones, depende económicamente del marido, no puede valerse por ella misma económicamente o terminar de realizarse como proyecto, porque —entre otras cosas— debe dedicarse por completo al cuidado de los hijos. Pero esto también tiene una repercusión negativa sobre los hijos que dependen de los padres y con las desigualdades en el ámbito educativo. Desde la óptica marxista se propone un tipo de familia basado en la igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad real que haga posible y viable la incorporación completa de la mujer al ámbito laboral,

³ «Por tanto, el matrimonio no se concertará con toda libertad sino cuando, suprimiéndose la producción capitalista y las condiciones de propiedad creadas por ella, se aparten las consideraciones económicas accesorias que aún ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de los esposos. Entonces el matrimonio ya no tendrá más causa determinante que la inclinación recíproca (Engels, 1884: 36)».

así como la conciliación entre el sector productivo y la reproducción de nuestra especie, pues es algo necesario para preservación de nuestra especie (Vaquero, 2021: 67).

Antes de finalizar este apartado, es preciso que hagamos mención directa y exclusivamente a la vulnerabilidad de nuestro planeta. En relación a esto, también pensamos que se es muy insuficiente cuando se plantea un ecofeminismo, ecologismo, veganismo, etc. Todas estas propuestas son tan amplias como ineficientes en tanto que no van —como el feminismo— a la raíz del problema. El ecologismo puede ser tan capitalista como el burgués más explotador o como cualquier forma de imperialismo. De hecho, el capitalismo ha sabido sacar partido de este movimiento, convirtiéndolo en una moda más al servicio del sistema (*Ibid.* 147-148). Debemos de ser analíticos y coherentes con la realidad: ¿quiénes son los mayores contaminantes del planeta?, ¿quiénes son los verdaderos subyugadores de la tierra y los recursos naturales? No son los hombres como concepto general, sino unos hombres y mujeres concretos con realidades muy específicas. Pequeños cambios en los ciudadanos, no conseguirán que revierta la crisis planetaria. El problema reside en las grandes empresas, las grandes productoras de contaminación masiva⁴. En resumidas cuentas, lo que hay que cambiar son los modos de producción, así como los intereses de estos y para que sea esto posible es preciso que esos medios de producción no sean de propiedad privada. Partiendo de esta base, tiene sentido reeducar a la ciudadanía para cuidar el planeta, de lo contrario, es inútil y profundamente injusto hacer responsable al consumidor medio de algo —no solo que no lo es, sino también de algo que es incapaz de cambiar—. Una muestra de ello lo podemos ver, por poner uno de los innumerables ejemplos, cuando se le exige al ciudadano medio que reduzca el consumo energético o de agua. Dicho de otra forma, que pase más frío en invierno, como si ya de por sí no viniéramos ahorrando por necesidad, ya que muchas familias no llegan a fin de mes.

⁴ «Los principales motivos de contaminación son: Los pesticidas y productos en el mundo agrario; la deforestación por la industria maderera y agraria; la producción de desechos industriales y de consumo; los combustibles, ya que no se evoluciona en la cuestión energética por los intereses económicos de los monopolios que controlan el sector de la energía; y la mala gestión de las empresas que se encargan de la actividad de los desechos, las cuales buscan el máximo beneficio, no el bien común (Vaquero, 2021: 149)»

3. Conclusiones

No son pocas las conclusiones que se pueden extraer de este brevísimo trabajo. Me veo obligado a ser lo más sintético posible y eludir cuestiones que el lector podría considerar oportunas para debate.

La desigualdad entendida como una forma de vulnerabilidad o como causante de esta, es algo que debemos de abordar con sumo cuidado, ya que puede redundar en una uniformidad social y humana que atenta con la alteridad individual. Todos debemos ser iguales en derechos, pero también somos diferentes en otros muchos aspectos. Para esto, creo que es necesario construir relaciones de respeto, combatir la desigualdad, pero desde el máximo respeto a la diferencia. Asimismo, la emancipación es algo fundamental, esto implica ausencia de dependencia, pero también es cierto que nos necesitamos unos a otros. En este sentido, apostaría por cambiar la dependencia por interdependencia. Esta última nos reconoce a todos como igualmente necesarios para una sociedad justa y para esta justicia, solidaridad, equidad, hermandad, etc., es necesario acabar con la concepción clasista y elitista que nos ha inyectado hasta los tuétanos el capitalismo.

También es cierto que existen muchas formas de vulnerabilidad y todas son importantes, así como también resulta acertado considerar la emancipación de los colectivos minoritarios. Ahora bien, pienso que la emancipación y la vulnerabilidad debe darse en una realidad material, concreta y específica. Desde aquí debemos partir para construir esa sociedad mejor y poder erradicar, en la medida de lo posible, las diferentes formas de vulnerabilidad tratadas en esta actividad. Por último, pero para mí lo más relevante, es considerar si verdaderamente todo lo que hemos pensado aquí es posible realizarlo en nuestro contexto actual, bajo el sistema actual. Todas las propuestas para contrarrestar la vulnerabilidad son loables, así como el deseo de la emancipación. No obstante, estamos situados, el sujeto se encuentra sujeto por su contexto, por su situación. Aquí es donde entraría en acción y diálogo las propuestas marxistas ortodoxas que sostienen la necesaria eliminación del sistema capitalista para poder llevar a término la merma de las distintas vulnerabilidades aquí trabajadas. En otras palabras, un cambio cualitativo de lo más radical.

Bibliografía

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Butler, J. (2008). *Vulnerabilidad, supervivencia*. CCCB. [Archivo de vídeo]. <https://acortar.link/lrR13Y>.

Engels, F. (1884). *El origen de la familia, la propiedad privada y el estado*. <https://www.marxists.org/espanol/index.htm>.

Garcés, M. (2019). Comprensión y reparación: Por una filosofía del cuidado y del daño. *Folia humanística* (12). 1-22.

Garcés, M. (2019). *Humanidades en acción*. Barcelona: Rayo Verde.

Herero, Y. (2018). *Hacia una antropología de la vulnerabilidad y los límites*. [Archivo de vídeo]. <https://acortar.link/KtL17l>.

Mendel, E. (2023). Emancipación, ciencia y política en Karl Marx. *Viento Sur*. <https://vientosur.info/emancipacion-ciencia-y-politica-en-karl-marx/>.

Mesana, et al. (2017). *El marxismo y la mujer*. Madrid: Universidad Obrera.

Sousa Santos, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires: CLACSO.

Stalin, J. (1926). *J.V. Stalin: Obras Escogidas*. Tirana: Nentori.

Vaquero, R. (2020). *Manual de introducción al comunismo*. Madrid: Letrame.

Vaquero, R. (2021). *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*. Madrid: Letrame.